

ЖАҢА МЕДИАДАҒЫ СӨЙЛЕМ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ӘДЕБИ ТІЛ НОРМАЛАРЫНА СӘЙКЕСТІГІ

Сагиева Жанерке Тулейбай қызы

ШМПУ Гуманитар пәндер факультеті ҚТА23/1тобы 3курс студенті

Sagievajanerke1802@gmail.com

Ғылыми жетекші: Байкабилов Усербай Алимханович

Аннотация: Бұл мақалада жаңа медиадағы сөйлем құрылысының ерекшеліктері мен олардың қазақ әдеби тілінің нормаларына сәйкестік деңгейі қарастырылады. Әлеуметтік желілер, онлайн-басылымдар мен блогтардағы мәтіндерде байқалатын синтаксистік өзгерістер, ықшамдық, бейресмилік және эмоционалдылық мәселелері талданады. Сонымен қатар, әдеби тіл нормасының сақталуы мен бұзылуының негізгі себептері, жаңа медианың тіл мәдениетіне ықпалы жан-жақты сараланады.

Кілт сөздер: жаңа медиа, сөйлем құрылысы, әдеби тіл нормасы, синтаксис, тіл мәдениеті.

Abstract: This article examines the syntactic features of sentence construction in new media and their compliance with the norms of the Kazakh literary language. It analyzes syntactic changes, conciseness, informality, and emotionality in social networks, online publications, and blogs. The study also discusses the reasons behind the preservation or violation of literary norms and explores the influence of new media on language culture.

Keywords: new media, sentence construction, literary language norms, syntax, language culture.

Қазіргі кезеңде ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтіп қана қоймай, оның құрылымына да өзгерістер енгізіп отыр. Әсіресе жаңа медианың ықпалы сөйлем құрылысына айқын әсерін тигізуде. Әлеуметтік желілердегі посттар, мессенджердегі хабарламалар, онлайн-басылымдардың жаңалықтары ықшамдылыққа, жеделдікке, бейресми стильге негізделген. Мұндай жағдайда әдеби тіл нормаларының сақталуы өзекті мәселе болып отыр.

Көптеген зерттеушілердің пікірінше, жаңа медиа кеңістігінде қалыптасқан сөйлемдер әдеби тілдің дәстүрлі нормаларынан жиі ауытқиды. Себебі жазба тіл

мен ауызекі тілдің ара-жігі жойылып, «гибридті» синтаксистік құрылымдар пайда болды. Осы орайда басты сұрақ туындайды: жаңа медиадағы сөйлем құрылысы әдеби тіл нормаларына қай дәрежеде сәйкес келеді және бұл өзгерістердің болашақтағы тіл мәдениетіне әсері қандай болмақ?

Жаңа медиа – тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, тілдің қолданылу аясына, сөйлем құрылымына әсер ететін жаңа кеңістік. Бұл кеңістікке тән басты ерекшелік – жылдамдық пен қысқалық. Ақпарат қысқа сөйлемдермен, бейресми құрылымдармен беріледі. Соның салдарынан дәстүрлі әдеби тіл нормалары жиі сақталмай жатады.

Әдеби тіл нормасы – тілдің тұрақтылығын, бірізділігін қамтамасыз ететін жүйе. Ол ғасырлар бойы қалыптасқан заңдылықтарға сүйеніп, жазба және ауызша қарым-қатынастың сапасын арттыруға қызмет етеді. Ал жаңа медиадағы сөйлемдерде осы нормадан ауытқу байқалады: сөйлем мүшелерінің түсіп қалуы, қысқартулардың, эмодзилер мен шетелдік таңбалардың қосылуы, синтаксистік жүйенің ықшамдалуы жиі кездеседі.

Бұл құбылыстың екі қыры бар. Бір жағынан, ол заманауи коммуникацияны жеңілдетіп, ақпаратты тез жеткізуді қамтамасыз етеді. Екінші жағынан, әдеби тілдің дәстүрлі нормаларына сызат түсіріп, тіл мәдениетіне қауіп төндіреді. Демек, жаңа медиа – қазақ тілінің дамуындағы жаңа кезенді білдіреді. Сондықтан жаңа медиадағы сөйлем құрылысының әдеби тіл нормаларына сәйкестігін зерттеу тек тіл мамандары үшін ғана емес, бүкіл қоғам үшін маңызды мәселе болып отыр.

Жаңа медиадағы сөйлем құрылысы ең алдымен ықшамдылық пен қысқалыққа сүйенеді. Уақыттың тапшы болуы, ақпарат ағынының көптігі қолданушыларды қысқа сөйлем құрауға итермелейді. «Бүгін жаңалық көп. Тағы өзгеріс. Күтеміз.» секілді сөйлемдер әдеби тіл нормасына толық сай болмағанымен, медиа коммуникация талаптарына бейімделген. Сонымен бірге, сөйлем құрылымында бейресмилік басым. Әдеби тілдің қалыпты синтаксисінде сөйлем мүшелерінің толық қатысуы шарт болса, жаңа медиада бұл талап сақтала бермейді. «Барамыз ба?», «Ок, келістік», «Күт. Қазір.» тәрізді сөйлемдерде толықтауыш, анықтауыш түсіп қалады. Бұл – әдеби тіл нормасының бұзылуына әкелетін құбылыс. Алайда жаңа медиадағы барлық құбылыстарды әдеби тілге қайшы деп қарастыру біржақты пікір болар еді. Кей жағдайда сөйлемдердің ықшамды құрылуы ойды нақты, әсерлі жеткізуге септігін тигізеді. Мысалы, публицистикалық жазбаларда немесе саяси посттарда «Ел үшін! Халық үшін!

Болашақ үшін!» сияқты қысқа сөйлемдер экспрессивті әсер береді. Мұндай құрылымдар әдеби тілдің экспрессия жасау мүмкіндіктерін кеңейтеді.

Жаңа медиадағы тағы бір синтаксистік ерекшелік – сөйлемнің құрылымдық еркіндігі. Инверсия, эллипсис, қайталамалар жиі қолданылады. Олар көбіне әдеби тіл нормасынан ауытқымай, керісінше стильдік мақсатта қолданылады. Бірақ норманы сақтамай қолданылған жағдайда сөйлем түсініксіз, мазмұнсыз болып кетуі мүмкін. Бұдан бөлек, жаңа медиада шетелдік үлгідегі қысқартулар, смайликтер мен символдар сөйлем құрамында қолданылады. Бұл құбылыс әдеби тіл нормасына қайшы болғанымен, коммуникациядағы бейресми сипаттың күшейгенін көрсетеді. Мұндай элементтер ресми мәтіндерге емес, тек тұрмыстық, достық қарым-қатынасқа тән.

Қорыта айтқанда, жаңа медиадағы сөйлем құрылысының әдеби тіл нормаларына сәйкестігі әрқилы. Бір жағынан, ол норманы жеңілдетіп, ықшамдық пен экспрессивтілікке жол ашса, екінші жағынан, әдеби тілдің дәстүрлі жүйесіне қауіп төндіреді. Сондықтан бұл құбылысты ғылыми тұрғыдан зерттеп, тіл мәдениетін сақтау жолдарын айқындау аса маңызды.

Жаңа медиа қазіргі қоғамда тілдің қарым-қатынас құралы ретіндегі қызметін жаңа деңгейге көтерді. Оның ішінде сөйлем құрылысына қатысты өзгерістер әдеби тіл нормаларының сақталуына айтарлықтай ықпал етіп отыр. Бір жағынан, сөйлемдердің ықшамдалуы, экспрессивтіліктің артуы қазақ тілінің икемділігін көрсетеді. Екінші жағынан, бейресмилік пен нормадан ауытқулар жиілеп, тіл мәдениетіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Сондықтан жаңа медиадағы сөйлем құрылысының ерекшеліктерін зерттеу – қазақ тіл білімінің өзекті бағыттарының бірі. Бұл зерттеулердің нәтижесі тілдің даму заңдылықтарын түсінуге, әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, заман талабына бейімделген синтаксистік жүйе қалыптастыруға жол ашады. Қазақ әдеби тілінің болашағы – оның нормаларының тұрақтылығына ғана емес, қоғам талабына бейімделуіне де байланысты. Жаңа медиа осы бейімделудің басты алаңына айналып отыр. Ендеше, сөйлем құрылысының әдеби тіл нормаларына сәйкестігін қамтамасыз ету – тіл мәдениетін сақтаудың негізгі кепілі.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Жұбанов Қ. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999.
2. Сыздық Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: Ана тілі, 2004.
3. Әміров Р. Жаңа медиадағы тіл мәдениеті. – Астана: ЕҰУ баспасы, 2020.

4. Crystal D. Language and the Internet. – Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
5. Төлеубекова Р. Қазіргі қазақ тілі синтаксисі. – Алматы: Қазақ университеті, 2018.